

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и
перспективы»

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКИ АБДУЛЛО
ОРИПОВА

Расулова Шахноза Искандаровна,

магистрант Денауского института предпринимательства и педагогики,

Денау, Узбекистан rasulovasahnoza317@gmail.com тел. (88)5493000

Мусурманкулова Мадина Носировна - научный руководитель,

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам, доцент ДИПП

Аннотация. В статье рассматривается творчество Абдулло Орипова не только как выражение любви к природе, но и как глубокое осмысление её значения в жизни человека. Стихотворения поэта представляют собой своего рода энциклопедию природы, где человек и природа соединяются в единую гармонию. Через природу Орипов передаёт не только эстетические, но и философские идеи, затрагивающие вопросы жизни, любви и судьбы, что позволяет воспринимать его творчество как уникальное художественное наследие, связывающее прошлое и настоящее, природу и человека. Также анализируются произведения известного узбекского поэта, в которых самобытность и оригинальность его творчества находят отражение в лирико-философских произведениях, раскрывающих классификацию пейзажной лирики.

Ключевые слова: поэтический приём, энциклопедия природы, философские идеи, мифология, современная поэзия.

Rasulova Shakhnoza Iskandarovna,

graduate student, Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

rasulovasahnoza317@gmail.com тел. (88)5493000

Abstract. The article examines the poetry of Abdullo Oripov not only as an expression of love for nature, but also as a deep understanding of its significance in human life. The poet's poems are a kind of encyclopedia of nature, where man and nature combine into a single harmony. Through nature, Oripov conveys not only aesthetic, but also philosophical ideas touching on issues of life, love and destiny, which allows us to perceive his work as a unique artistic heritage connecting the past and the present, nature and man. The author also analyzes the works of the famous Uzbek poet, in which the originality and originality of his work are reflected in lyrical and philosophical works that reveal the classification of landscape lyrics.

Keywords: poetic techniques, encyclopedia of nature, philosophical ideas, mythology, modern poetry.

Введение.

В литературоведении пейзажная лирика часто рассматривается как разновидность описательной лирики, в которой чувства и переживания лирического героя передаются через описание природы. Стихотворения, в которых изображены пейзажи, могут быть посвящены различным темам: философским (например, «Осенние думы» А. Орипова), социально-политическим («Осенний воздух в весенние дни»), интимным («Вы не скучали по весне») и другим. Анализируя поэзию Абдуллы Орипова, мы пришли к выводу, что его произведения также затрагивают экологические проблемы, что стало одной из главных тем его творчества. Экологические вопросы можно выделить в отдельную категорию в классификации пейзажной лирики. В таких стихотворениях поэта, как «За Арал», «Заповедник», «Природа», явно прослеживается обращение к проблемам экологии.

В 1980-х годах Орипов смело оспаривает традиционные представления о природе и жизни, используя поэтические средства для выражения новых философских и эстетических взглядов. Лирический герой поэта осознаёт свою неразрывную связь с природой, призывая людей бережно и мудро относиться к окружающему миру. Экологические проблемы стали одной из главных тем поэзии поэта. Тревога за судьбу нашей родной планеты, осознание себя единым целым с природой, призыв любить священную землю становятся одновременно трагическими и обнадеживающими моментами в лирике Абдуллы Орипова. [1, стр.57].

Поэтические приёмы изображения природы в современной узбекской поэзии разнообразны и зависят от философских и эстетических взглядов автора. Вот некоторые из них:

1. Мифологизация - использование мифологических образов и фантастических элементов для изображения природы. В узбекской поэзии существует традиция выражения боли и тоски нашего времени через образы, характерные для фольклора. В таких стихотворениях мы видим потусторонние места, образы духов, призраков, демонов, упырей, ангелов, великанов и фей. Уникальность творческих людей в том, что они выходят за рамки обычного человеческого мышления и смело пытаются выразить свои поэтические взгляды на других людей. В творчестве Орипова встречаются образы мифологических существ, которые служат выражением боли и тоски современности. Примером может служить стихотворение «Русалка», в котором описывается девочка-фея, найденная ночью у моря. [4, стр.71].

*В ту ночь волны колыбели, неистово бушевавшие,
Они нашли девочку-фею лежащей на крыльце.
Она волшебная русалочка!*

Белый снег в лунном свете,

Возрождались ли легенды до меня? (Построчный перевод наш)

2. Очеловечивание природы - наделение природных объектов человеческими чертами и характеристиками. В стихотворении «Булок» (или

«Родник») Орипов изображает фонтан в виде молодого человека, только что отправившегося в путешествие. Это символизирует переживания человеческого духа через образы природы. [4, стр.86].

*Фонтан счастья открыл глаза однажды утром,
Он заблудился и побрел к реке.
Сразу же люди его пожалели и попытались
между горами и скалами проложить узкую тропу.
(Построчный перевод наш)*

Наблюдая за жизнью фонтана, читатель представляет его молодым человеком, только что отправившимся в путешествие. А под природой, описанной в этом стихотворении, скрываются музыкальные волны человеческого духа, в красочных красках природы. Мы видим воплощение естественного человеческого опыта. Перевод человеческих переживаний в явления природы и их оживление - один из художественных приемов, который Орипов любил использовать почти во всех своих пейзажных произведениях.

3. Метаморфоза - поэтическое преобразование природы в художественные формы. Поэт описывает изменения в природе как метафору человеческого существования и возвращения к Матери-Земле, что является частью мифологического восприятия мира. Поэт придает этой мифологической эволюции художественную форму. В стихотворениях, изображающих природу, мы встречаем два различных типа художественного преобразования. Согласно первой интерпретации, природа меняет свою традиционную форму.

Примерами могут служить стихотворения «Мелькает синяя птичка» и «Золотая рыбка», в которых природа преобразуется через призму философских размышлений. В поэзии существует и второй структурно-семантический тип поэтической трансформации, связанный с творческими личностями. В данном случае творец мечтает вернуться к природе, стать ее частью. [7, стр.15]. И стихотворение поэта «Соловей» как нельзя лучше соответствует этому:

*Не будь таким тщеславным, говоря:
«Ты понимаешь?», моя дорогая,
Ты соловей, мой соловей,
соловей тебя понимает. (Построчный перевод наш)*

Потому что невозможно не почувствовать, что речь идет о человеке, а не о соловье по своей природе.

4. Пейзажная лирика - через описание природных явлений. Поэтический образ природы вызывает в человеческом сердце тонкие чувства и через эти переживания пробуждает любовь к добру и прекрасному. Орипов раскрывает изменения в природе и внутренние состояния человека. Это позволяет глубже осмыслить процесс взаимодействия природы и человеческой психики, как это видно в стихотворении «Осенние думы».

5. Обращение к природе - поэт использует прямое обращение к природе как к живому существу, что подчеркивает единство человека и окружающего мира. В стихотворении «Природа» Орипов умоляет природу стать ему сестрой и

матерью, призывая уважать и любить её. Стихотворение Орипова «Природа» - произведение, созданное именно в таком ключе. Поэт обращается к природе, великому прибежищу человечества, и умоляет природу стать ему сестрой и матерью. Обращение к природе происходит из ее оживления, из поэтического понимания великой силы единства человека и вселенной. Поэт сравнивает духовный мир человека с состоянием природы. Он открывает свое сердце, тем самым побуждая людей чтить и уважать мать-природу. [7, стр.98].

б. Монолог о природе - природа становится символом общественных и философских проблем, а через образы животных и природных явлений поэт выражает человеческие переживания. Традиция выражения невзгод времени, общественно-политических взглядов посредством языка природных явлений, вещей и предметов, растений и животных также ярко прослеживается в поэзии Абдуллы Орипова. Во многих случаях пейзаж, изображенный в стихотворении, становится символическим образом и образно раскрывает вечные проблемы бытия, общественной жизни, человеческого поведения, сущности жизни. Примером этого является стихотворение поэта «Птичий язык», в котором каждое четверостишие имеет индивидуальный стиль. Поэт использует монологи птиц, которые обращаются к человеку, призывая его к действию и размышлениям. [5, стр.194]. Рассмотрим последние две строки третьего четверостишия:

*Птицы говорят: «Милая моя, не упади в клетку,
Если вы застряли, ищите выход». (Построчный перевод наш).*

А. Орипов показывает жизненность, живость и естественность своей пейзажной лирики. Вероятно, именно благодаря этой безграничной любви поэтические образы расцветают, переходя на чистые страницы. Это отчетливо видно в газелях Бабур, особенно в его произведении «Бабурнаме». [5, стр.135].

*Легкий ветерок дует по вишневым садам.
Мои глаза внезапно наполняются слезами. (Построчный перевод наш)*

Возьмём строки из поэмы Орипова «Куклам». [5, стр.42]. Природные символы, основанные на символике цветов, ландшафта деревьев, травы и растений, привлекают внимание новыми гранями смысла в восприятии и выражении мира и духовности человека. Чаще всего отражаются образы мыслей, возникающие из глубины эмоций.

*Мелодии сердец, которые любят и любимы.
Певец газели найдет здесь свою музыку.
Роса на листьях, окропленных смехом,
Смех девушек подобен звукам фонтанов... (Построчный перевод наш)*

В природных пейзажах у влюбленных и любимых людей есть своя песня, своя мелодия. Смех - роса на листьях, а смех девушек - игриво струящиеся ручьи. Они взаимосвязаны, позволяя нам видеть, как реальность жизни трансформируется в переживания, чувствовать удовольствие и, опять же, жить в объятиях этих настроений. Образы неба, земли, цветов в пейзажной лирике Орипова дают совершенно новую интерпретацию понятию красоты и

девственности. Художественно-эстетический потенциал стихотворений определяется экспрессивным содержанием образа падающего с неба цветка.

Создавая художественный мир с помощью пейзажа, поэт раскрывает еще одну смысловую грань слова, обогащая каждую деталь образа природы новой семантикой. В его творчестве прослеживается духовное мужество поэта в процессе совершенствования авторского художественного мышления или интерпретации изменений в характере лирических чувств. За кулисами всей жизни, прожитой в погоне за солнцем, совершенством, зрелостью, прослеживается гуманизм поэта. Потому что «поэт строит лирическую композицию на основе пейзажа, побуждая читателя размышлять, наблюдать и глубже анализировать законы бытия. Таким образом, он может придать содержанию стихотворения значимость, а форме - оригинальность» [3, стр.215].

Выводы (Conclusion).

Поэзия Абдуллы Орипова - это не только выражение любви к природе, но и глубокое осмысление её роли в жизни человека. Его стихотворения становятся своего рода энциклопедией природы, в которой человек и природа объединены в единую гармонию. Через природу Орипов выражает не только эстетические, но и философские идеи о жизни, любви и судьбе, что позволяет воспринимать его произведения как особое художественное наследие, связывающее прошлое и настоящее, природу и человека. В этом контексте поэзия Орипова продолжает традицию поэтов, которые через образы природы передают самые глубокие и важные философские мысли, открывая читателям новые горизонты восприятия мира.

Ссылки

- [1]. Абдулхакимова О. Литературно-эстетические взгляды Абдуллы Орипова. Диссертация кандидата наук... - Т.:2022. 142с.
- [2]. Журакулов Узок. Биографическая интерпретация: история, природа, методология. // Вестник Национального университета Узбекистана, 2006.
- [3]. Зарипов А. Абдулла Орипов шеърлярида лирик кайфият ва ўзбек тилининг аҳамияти. // «Ўрта осийдан Анадўлигача: туркий халқлар тили, тарихи, маданияти ва этнографияси» мавзусида халқаро илмий-амалий конференция материалари. - Навоий, 2023.- Б. 198-225.
- [4]. Орипов Абдулла. Избранные произведения. Четыре тома. Том первый. Т.: Литература и искусство, 2000. 375с.
- [5]. Орипов Абдулла. Избранные произведения. Восемь томов. Том 7. -Ташкент: Национальный институт имени Г. Гулома, 2013. 266с.
- [6]. Орипов Абдулла. Избранные произведения. Том 8. -Ташкент: Национальный институт имени Г. Гулома, 2016. 311с.
- [7]. Орипов Абдулла. Рождение поэта. -Ташкент: «Литература» 2021. 284с.
- [8]. Расулова З.Х. Литературно-культурные связи между Узбекистаном и Таджикистаном/ З.Х. Расулова //Вестник Таджикского национального университета. Серия филологических наук. - Душанбе, 2020. - №2. - С. 274-280.
- [9]. Усарова Лейла. Выражение национального духа в творчестве Абдуллы Орипова. Автореферат. Ташкент-2020.
- [10]. Эркаев Абдурахим. Абдулла Орипов - гений. -Ташкент: Золотое издание, 2021. 124с.